

УДК 725.8:711.4(574)
**ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ И ЛОГИСТИКА
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СПОРТИВНО-РЕКРЕАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН**

БАТЫРКОЖА БЕККОЖА АЗАМАТУЛЫ

Магистрант института Земельных ресурсов и архитектуры, Казахского
Агротехнического исследовательского университета им. Сакен Сейфуллина

ЕСПЕНБЕТОВ БЕКМУРАТ ЖУМАШЕВИЧ

И.О. ассоциированный профессор ГОП "Архитектура", КазАТИУ
им. С.Сейфуллина, г.Астана Республика Казахстан

Аннотация: В статье проведён комплексный анализ транспортной доступности и логистики многофункциональных спортивно-рекреационных комплексов на территории Республики Казахстан. Выявлены основные факторы, определяющие планировочные, инженерно-транспортные и логистические решения: климатическое районирование, нормативные требования к транспортной инфраструктуре, организация внутренних и внешних транспортных потоков, интеграция с общественным транспортом и применение интеллектуальных систем управления. Особый акцент сделан на адаптации комплексов к экстремальным климатическим условиям и обеспечении круглогодичной доступности для посетителей. Исследование базируется на действующих строительных нормах, технических отчётах, научных публикациях и материалах проектных организаций. Приведённые примеры реализованных объектов подтверждают возможность создания эффективной транспортной и логистической инфраструктуры, обеспечивающей устойчивую эксплуатацию в диапазоне температур от -45 до $+45$ °С.

Ключевые слова: многофункциональные спортивно-рекреационные комплексы, транспортная доступность, логистика, климатические условия, нормативные требования, интеллектуальные транспортные системы, круглогодичная эксплуатация.

Введение: Развитие многофункциональных спортивно-рекреационных комплексов в Республике Казахстан является важным элементом современной городской и региональной инфраструктуры, способствующим повышению качества жизни населения, развитию спорта, туризма и досуга. Однако географическое положение и резко континентальный климат страны предъявляют особые, зачастую экстремальные требования к организации транспортной доступности и логистики таких объектов. Диапазон температур от -45 °С зимой до $+45$ °С летом, значительные снеговые и ветровые нагрузки, сейсмическая активность в горных районах существенно усложняют задачи обеспечения комфортной и безопасной круглогодичной эксплуатации комплексов. Настоящая статья посвящена комплексному анализу транспортной доступности и логистических решений для многофункциональных спортивно-рекреационных комплексов на территории Республики Казахстан. В работе рассмотрены ключевые факторы, влияющие на планировочные, инженерно-транспортные и логистические решения: климатическое районирование, нормативно-технические требования, организация внутренних и внешних транспортных потоков, интеграция с общественным транспортом, а также применение современных интеллектуальных транспортных систем. Особое внимание уделяется адаптации объектов к суровым климатическим условиям и обеспечению бесперебойной доступности для посетителей в течение всего года. Исследование опирается на действующие строительные нормы Республики Казахстан, технические отчёты, научные публикации и материалы реализованных проектов. Полученные результаты позволяют сформулировать практические рекомендации по проектированию эффективной

транспортной и логистической инфраструктуры, устойчивой к экстремальным температурным колебаниям.

Климатические особенности Республики Казахстан создают особые условия для проектирования многофункциональных спортивно-рекреационных комплексов, что существенно усложняет задачи организации транспортной доступности и логистики. Согласно СП РК 2.04-01-2011 [8] территория страны разделена на четыре климатических подрайона, охватывая крайне широкий диапазон природных условий — от суровых арктических зим на севере до сильной летней жары на юге, а также высокосейсмичные горные зоны с нестабильными ветровыми режимами. В связи с этим проектирование требует научно обоснованного подхода на всех этапах — от подбора участка до выбора транспортных схем и инженерных систем — с обязательным учётом многолетних метеоданных, нормативных документов и передового опыта строительства подобных объектов.

В ходе исследования проанализированы основные современные приёмы и подходы, применяемые при обеспечении транспортной доступности и логистики многофункциональных спортивно-рекреационных комплексов. Установлено, что к ключевым направлениям относятся:

- Климатические зоны Казахстана и их влияние на транспортную доступность.
- Нормативные требования к организации транспортной инфраструктуры.
- Логистика внутренних и внешних транспортных потоков.
- Парковочные решения и системы доступа для посетителей.

Интеграция с общественным транспортом и пешеходно-велосипедной инфраструктурой.

Применение современных интеллектуальных транспортных систем и логистических решений.

Климатические зоны Казахстана и их влияние на транспортную доступность. В соответствии с СП РК 2.04-01-2011 «Строительная климатология и геофизика» территория республики разделена на четыре климатических подрайона. Северные и центральные области характеризуются расчётной температурой наиболее холодной пятидневки до $-41\text{ }^{\circ}\text{C}$ и снеговой нагрузкой до 4,5 кПа. Южные регионы отличаются мягкими зимами, но летними температурами выше $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Горные районы (Илейский и Жетысуйский Алатау) дополнительно осложняются сейсмичностью 9–10 баллов и высокими ветровыми нагрузками. Значительную роль в формировании транспортных решений играют также региональные условия столицы — Астаны, расположенной в северном климатическом подрайоне. Здесь резко континентальный климат с экстремально низкими зимними температурами, сильными ветрами и значительными снеговыми нагрузками диктует необходимость применения защищённых подъездных путей, систем подогрева проезжей части и усиленной ветрозащиты. Эти факторы, характерные для северных регионов, вносят вклад в общий подход к проектированию многофункциональных комплексов по всей республике, обеспечивая их адаптивность к разнообразным климатическим условиям Казахстана. В связи с этим рекомендуется два основных подхода: полностью закрытые интегрированные транспортные схемы с управляемым микроклиматом и гибридные решения, где основные подъезды и парковки защищены, а прилегающие зоны оснащены системами снеготаяния и интеллектуального управления потоками.

Нормативные требования к организации транспортной инфраструктуры. Нормативные требования Республики Казахстан к транспортной инфраструктуре спортивно-рекреационных комплексов значительно жёстче, чем в большинстве стран СНГ. Приведённое сопротивление теплопередаче и требования к снеговой и ветровой нагрузке на подъездные пути и парковки должны соответствовать СП РК 2.04-101-2012 и СНиП РК 3.02-08-2011 [2, 3]. Эти показатели достигаются за счёт применения многослойных дорожных покрытий с обогревом, защищённых пешеходных галерей и обязательных систем мониторинга транспортных потоков.

Логистика внутренних и внешних транспортных потоков. В многофункциональных комплексах одновременно поддерживаются несколько зон транспортных потоков: зрительские, спортивные, рекреационные и служебные. Логистика организуется с разделением потоков по времени и направлению, с использованием подземных и наземных уровней, что позволяет минимизировать пересечения и обеспечить безопасность при пиковых нагрузках до 10–15 тысяч посетителей в сутки [3, 4].

Парковочные решения и системы доступа для посетителей. Современные комплексы предусматривают от 800 до 2000 машино-мест на 10 тысяч посетителей, включая места для электромобилей с зарядными станциями и зоны kiss-and-ride. В северных регионах обязательны системы подогрева парковочных мест и автоматического снеготаяния [5, 9].

Интеграция с общественным транспортом и пешеходно-велосипедной инфраструктурой. Комплексы интегрируются с линиями метро, автобусными маршрутами и велодорожками. Предусматриваются защищённые пешеходные переходы и крытые галереи, обеспечивающие комфортную доступность круглый год даже при температуре $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ [3, 7].

Применение современных интеллектуальных транспортных систем и логистических решений. С 2018–2019 гг. в комплексах Казахстана активно используются системы интеллектуального управления транспортом (ИТС), геотермальные тепловые насосы для обогрева подъездов, солнечные панели на парковках и приложения для динамического мониторинга загрузки [6, 8].

Современные многофункциональные спортивно-рекреационные комплексы Казахстана — «Барыс Арена», «Almaty Arena», «Halyk Arena» — служат яркими примерами продуманного проектирования транспортной доступности и логистики. Эти объекты сочетают энергоэффективные решения, интеллектуальные системы и гармоничную интеграцию с городской инфраструктурой.

В целом они подтверждают курс Казахстана на создание современной, доступной и экологичной спортивно-рекреационной инфраструктуры, соответствующей мировым стандартам.

На основании проведённого исследования сделаны следующие выводы:

Обеспечение транспортной доступности и логистики многофункциональных спортивно-рекреационных комплексов в Республике Казахстан представляет собой сложный многоэтапный процесс, тесно связанный с климатическими, геологическими, градостроительными и эксплуатационными особенностями территории.

Анализ нормативных документов, технических отчётов и реализованных проектов показывает, что именно комплексный подход гарантирует успешную работу объектов в диапазоне температур от -45 до $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Эффективная организация транспортных потоков, интеграция с общественным транспортом, применение интеллектуальных систем и адаптация к климатическим условиям образуют надёжную основу круглогодичной эксплуатации.

Современные многофункциональные комплексы превращаются в многофункциональные культурно-туристические и общественные центры, способствующие развитию регионов и повышению качества жизни населения.

Заключение

Проведённый анализ показал, что обеспечение транспортной доступности и логистики многофункциональных спортивно-рекреационных комплексов в условиях Казахстана представляет собой сложную междисциплинарную задачу, требующую обязательного учёта климатических, нормативных, градостроительных и эксплуатационных особенностей территории.

Результаты исследования подтверждают, что успешная круглогодичная эксплуатация таких объектов возможна только при комплексном подходе, включающем:

- адаптацию транспортных схем к четырём климатическим подрайонам страны,

жёсткое соблюдение повышенных нормативных требований к снеговым, ветровым и теплотехническим характеристикам;

- грамотное разделение транспортных потоков;
- интеграцию с общественным транспортом и пешеходной инфраструктурой,
- активное внедрение интеллектуальных транспортных систем и энергоэффективных инженерных решений.

Реализованные проекты («Барыс Арена», «Almaty Arena», «Halyk Arena» и другие) демонстрируют, что при правильном проектировании спортивно-рекреационные комплексы могут успешно функционировать в диапазоне температур от -45 до $+45$ °С, превращаясь при этом не только в спортивные сооружения, но и в полноценные многофункциональные общественные и культурно-туристические центры.

Дальнейшее развитие данной инфраструктуры в Республике Казахстан будет способствовать повышению привлекательности регионов, стимулированию внутреннего туризма и формированию современной, комфортной и экологичной городской среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. СП РК 2.04-01-2011 «Строительная климатология и геофизика».
2. СП РК 2.04-101-2012 «Тепловая защита зданий».
3. СНиП РК 3.02-08-2011 «Спортивные сооружения».
4. Технический отчёт по объекту «Барыс Арена», Астана, 2015. Архив АО «Астана-Проект».
5. Презентация Halyk Arena, Алматы, 2020–2021. Официальный сайт VI Group.
6. «Интеллектуальные транспортные системы в Казахстане: опыт применения», журнал «Транспорт и логистика», №3, 2022.
7. Официальный сайт Министерства культуры и спорта РК — gov.kz (раздел «Спорт»).
8. Архив проектов компании Teplo.kz (геотермальные и аккумуляторные системы).
9. Сайт компании «Мондо Казахстан» — материалы по спортивным покрытиям и инфраструктуре.
10. Материалы конференции «Энергоэффективное строительство и транспортная инфраструктура в Центральной Азии», Астана, 2023.